

Др Срђан Голубовић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 336.2/.6:[339.923:061.1EU
UDK: 339.738:061.1(4)
DOI: 10.5281/zenodo.14235896

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИРИ ФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ЕВРОПСКОЈ МОНЕТАРНОЈ УНИЈИ**

Апстракт: Монетарна интеграције држава чланица Европске уније није била праћена и фискалном интеграцијом. Уместо фискалне уније, Европска монетарна унија подржана је специфичним институционалним оквирима којима се намећу ограничења у вођењу фискалне политике држава чланица. Поред клаузула којима се ограничава монетарно финансирање буџетског дефицита и забрањује преузимање дугова од стране Уније, као главни елементи фискалних оквира Уније издвајају се: инструменти за координацију фискалних политика држава чланица, фискална правила и уређени начина поступања у случају када се земље суоче са прекомерним дефицитом или високим јавним дугом. У раду се указује на континуиран процес доградње и реформе фискалних оквира ЕМУ, а све у циљу осигурања фискалне стабилности.

Кључне речи: Европска монетарна унија, фискална стабилност, фискална правила, европски семестар.

1. Увод

Стварање Европске монетарне уније и увођење евра 1999. године, као заједничке валуте, свакако је највеће достигнуће у евроинтеграционом порцесу. Монетарна сувереност пренета је на наднационални ниво, што значи да је одговорност за вођење монетарне политике Уније пренета на Евросистем, који сачињавају Европска централна банка (ЕЦБ) и националне централне банке државе чланица монетарне уније.

* golub@prafak.ni.ac.rs, [ORCID ID 0000-0002-6762-5561](https://orcid.org/0000-0002-6762-5561)

** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-65/2024-03/200120 од 05.02.2024. године.

Монетарну интеграцију, међутим, није пратило и фискално уједињење. Због тога су творци Европске монетарне уније (ЕМУ) били принуђени да централизовану монетарну политику комбинују са вођењем децентрализоване економске политике и посебно фискалне политике. Укупна институционална структура економског управљања ЕУ изграђена је на принципу супсидијарности, као водећем принципу, који је требао да осигура интернализовање економских екстерналија на нивоу држава чланица. У складу са тим, фискална политика остала је у надлежности држава чланица, услед чега је фискални систем ЕУ остао неразвијен, будући да од свих елемената на нивоу ЕУ постоји једино буџет, и то без класичних функција које се иначе везују за буџет националних држава. Најважнији елементи фискалног система Уније дефинисани су примарним и секундарним законодавством и обухватају скуп разних правила и процедура, које имају за циљ да осигурају фискалну дисциплину држава чланица и уједно спрече преливање економских поремећаја на друге државе. У раду се анализирају фискални оквири Европске монетарне уније и механизми који обезбеђују вођење одговорне фискалне политике од стране држава чланица. Након разматрања примене принципа супсидијарности на сферу фискалне политике, у раду се сагладевају механизми координације фискалне и монетарне политике. У последњем делу рада, анализирају се фискална правила ЕУ, као наднационална правила која треба да спрече фискалну недисциплину и уређују поступак који се активира у случају прекомерних дефицита држава чланица.

2. Принцип супсидијарности и фискална политика ЕУ

Монетарна унија представља највиши степен монетарне интеграције. Најчешће се дефинише као подручје са јединственом валутом или валутама држава чланица чији су девизни курсеви у сталном фиксном односу.¹ Основно обележје монетарне уније је да државе чланице губе право да воде аутономну монетарну политику, јер се надлежност за употребу инструмената монетарног регулисања преноси на наднационално тело. Чланице монетарне уније лишавају се контроле над девизним курсом, каматним стопама и понудом новца. Једном речју, оне у потпуности губе монетарни суверенитет.² С обзиром на то да у моне-

¹ Ivan Ribnikar, „Denarne unije”, *Bančni vestnik* 3/1998, 35.

² „При томе треба имати у виду да између потпуне националне монетарне суверености током које домаћи монетарни систем емитује своју валуту, самостално одређује смернице монетарне политике у складу са реалним кретањима привреде, све до различитих облика монетарне интеграције – примерице европске економске и

тарној унији може постојати само јединствени девизни курс у односу на валуте других земаља, само по себи се подразумева да мора постојати и јединствена девизна политика. Када је у питању сфера фискалне политике споразум из Мастрихта, а касније и Лисабонски уговор, стоје на становишту да фискална политика не спада у надлежност Уније.³ У складу са принципом супсидијарности, који је предвиђен чл. 5. Уговора о Европској унији (у даљем тексту УЕУ), „у областима које не спадају у њену искључиву надлежност, Унија интервенише само, и у мери, у којој циљеви разматране акције не би могли бити остварени на задовољавајући начин од стране држава чланица, како на централном, тако и на регионалном и локалном нивоу, већ се, имајући у виду величину или учинак разматране акције, они могу боље остварити на нивоу Уније”. Начело супсидијарности представља главни регулаторни принцип у вршењу овлашћења која не припадају искључивој надлежности ЕУ, односно у оним случајевима у којима ЕУ ужива подељена овлашћења или овлашћење да подржава, координира и допуњава активности држава чланица.⁴

Примена принципа супсидијарности, када су у питању надлежности институција ЕУ, била је предмет широке дебате у економској теорији. Од свих поменутих приступа, чини се ипак најпогоднијим онај који опсег примене принципа супсидијарности одређује зависно од тога да ли децентрализована економска политика генерише значајне ефекте преливања. Уколико је одговор позитиван, следеће питање се односи на то да ли је тржишни механизам, односно механизам координације погодан за превладавање ових ефеката. Само у случају негативног одговора има смисла даље разматрање централизованог приступа том сегменту економске политике. И најзад, треће питање, пре прихватања централизованог приступа, тиче се начина доношења и ефикасности примене централизованих одлука. Наднационални приступ је прихватљив само у случају ако резултира ефикаснијом економском политиком. Са еко-

монетарне интеграције у којој државе неповратно преносе део свог националног суверенитета на једну новостворену и супранационалну економски интегрисану заједницу, могући су различити модели”. Наведено према: Marta Božina, „Pravni i ekonomski pogledi na ograničenu monetarnu suverenost”, *Ekonomska istraživanja* 2/2007, 117.

³ Споразумом из Мастрихта 1992. створена је Европска унија. Након неуспелог усвајања Уговора о Уставу ЕУ усвојен је Лисабонски уговор из 2007. год., који се састоји из Уговора о ЕУ и Уговора о функционисању ЕУ. У раду се користи пречишћен текст уговора Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, *Official Journal of the EU*, C 202/01, Volume 59, 2016.

⁴ З. Радивојевић, В. Кнежевић-Пређић, „Начело супсидијарности и његова примена у праву Европске уније”, *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*, 3/2018, стр. 983.

номског становишта, принцип супсидијарности треба примењивати зависно од одговора на ова три кључна питања.⁵

Стварање монетарне уније без наднационалног економског управљања неизбежно је укључивало развијање механизма који би осигурали фискалну дисциплину и, истовремено, спречили веће непосредне и посредне ефекте негативних учинака економских политика земаља чланица. Почетак стварања ЕМУ обележио је оптимизам да ће међу земљама чланицама након номиналног прилагођавања уследити процес реалног прилагођавања. Са уједначавањем правног система земаља ЕУ (посебно законодавства које уређује финансијски сектор) смањивале би се и разлике које потенцијално представљају извор асиметричних поремећаја и да уколико се осигура пуна мобилност рада и слобода кретања капитала, неће бити потребе за фискалним трансферима државама суоченим са асиметричним економским поремећајима. Слабости које проистичу из чињенице да ЕМУ не испуњава критеријуме за оптималну валутну унију, Уговор о ЕУ настојао је да превазиђе постављањем критеријума конвергенције, које је свака држава чланица ЕУ морала да испуни уколико жели да постане чланица монетарне уније. Критеријуми номиналне конвергенције обухватили су пет квантитативних показатеља, који су се односили на: конвергенцију цена, односно стопа инфлације, фискалну конвергенцију, испуњавање услова у погледу висине јавног дуга, конвергенцију девизног курса и конвергенцију каматне стопе. Сматрало се да јасно дефинисани критеријуми конвергенције и наметнута фискалних органичења, са функцијама превенције и корекције, представљају довољну гаранцију да ће државе чланице водити одговорну фискалну политику.

Повољна економска клима током прве деценије функционисања еврозоне прикрила је структурне слабости ЕМУ, али и несавршеност усвојених институционалних решења, пре свега оних који се односе на фискалну дисциплину. Оне постају видљиве са избијањем финансијске кризе 2007. године, а затим и дужничке кризе у ЕУ у периоду 2010-2012. године. Потреба за реформом фискалних оквира ЕУ избија у први план 2023. године, након пандемијске кризе, када се у пуном обиму показала неефикасност фискалних оквира ЕМУ, као и неспособност држава чланица да нарасле јавне дугове и буџетске дефиците врате у задате оквире. То је и разлог промене приступа у надлежности за предузимање мера које треба да осигурају мултилатерани буџетски надзор и делотворну координацију економских политика држава

⁵ Robert P. Inman, Daniel L. Rubinfeld, „The EMU and Fiscal Policy in the New European Community: An Issue for Economic Federalism”, *International Review of Law and Economics* 14/1994, 159.

чланица. С обзиром на то да државе чланице не могу у задовољавајућој мери постићи циљеве које ЕУ намерава да оствари својом активношћу у овој области, већ се због домаћаја, односно ефеката координације и надзора они на бољи начин могу остварити на нивоу Уније, органи ЕУ у складу са принципом супсидијарности, преузимају надлежност за доношење одговарајућих фискалних мера. Наравно, у складу са чл. 5. Уговора о ЕУ, садржај и облик деловања Уније у фискалној сфери мора да буде усаглашен са принципом пропорционалности, што значи обим интервенције не прелази границу онога што је неопходно за остваривање дефинисаних циљева.

3. Фискална дисциплина држава чланица у ЕМУ

Вођење јединствене монетарне политике и њена ефикасност, првенствено, зависи од подршке фискалне политике. Успостављање и очување стабилности цена директно је условљено стањем у јавним финансијама. Идеално решење за монетарну унију је да надлежност за вођење монетарне и фискалне политике буде пренета на наднационална тела. Због политичких и конститутивних ограничења која су пратила овај облик интеграције, фискални систем ЕУ је недовољно развијен и највећим делом препуштен државама чланицама.⁶ Када је монетарна политика централизована, а фискална политика препуштена државама чланицама, једини начин за осигурање фискалне дисциплине и интернализовање ефеката преливања је вођење независне монетарне политике и прописивање обавезе централне банке да примарно води рачуна о стабилности цена.

Кључно упориште фискалне дисциплине у ЕМУ су одредбе Уговора о функционисању ЕУ (у даљем тексту УФЕУ) које садрже клаузулу да

⁶ Полазећи од ових ограничења, разумљиво је што фискални систем ЕУ одликује сиромашна структура. Структура фискалног система ЕУ састоји се из три сегмента, при чему буџет ЕУ представља једини инструмент спровођења фискалне политике на наднационалном нивоу. Остали сегменти европског фискалног система обухватају скуп правила и договора преко којих земље чланице хармонизују и координирају фискалну политику. Други сегмент фискалног система ЕУ односи се на усклађивање пореских система. Иако државама чланицама припада надлежност уређивања пореског система, њихов суверенитет у овој области је ограничен будући да ЕУ својом регулативом може да утиче на решења садржана у фискалном систему. И на крају, трећи сегмент односи се на увођење наднационалних фискалних правила. Њихово увођење било је мотивисано жељом да се очува фискална дисциплина, спречавањем прекомерних дефицита, и укупна економска стабилност унутар ЕМУ. Види опширније: Hrvoje Šimović, „Fiskalni federalizam u Europskoj uniji: odnosi fiskalne nadležnosti”, *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu* 2/2005, 449-479.

нема преузимања дугова држава чланица од стране Уније. Према члану 125. Уговора Унија не одговара за обавезе централних администрација, регионалних или локалних органа, других јавних органа или других организација или јавних предузећа неке државе чланице, нити их преузима на себе, што нема утицаја на међусобне финансијске гаранције за заједничку реализацију неког специфичног пројекта. Држава чланица не одговара за обавезе централних администрација, регионалних или локалних органа, других јавних организација, других државних организација или јавних предузећа неке друге државе чланице, нити их преузима на себе, што не утиче на поштовање међусобних финансијских гаранција за заједничку реализацију неког специфичног пројекта. Савет, одлучујући на предлог Комисије и после консултовања Европског парламента, може у случају потребе, утврдити прецизнију примену забрана из чланова 123. и 124, као и овог члана. Забрана преузимања дуга се непосредно примењује, што значи да се она примењује у целости и на јединствен начин у свим државама чланицама. Када је у питању став 2. овог члана њиме се не обавезује Савет да предвиди одговарајуће мере за имплементацију, већ се само даје могућност доношења одлуке којом се прецизије дефинише забрана преузимања дуга. Савет је ову могућност искористио и донео Уредбу убрзо након ступања на снагу Уговора из Мастрихта, којом је ближе уређено шта обухвата сегменте јавног сектора на које се поменута одредба односи.⁷ Забрана преузимања дугова директно је повезана са забраном монетарног финансирања (финансирања дефицита кредитима централне банке), а која је садржана у претходна два члана Уговора који се, такође, непосредно примењују. Прво, то су одредбе чл. 123. којим је предвиђена забрана одобравања кредита од стране ЕЦБ и националних централних банака државама чланицама, односно институцијама ЕУ. Поменутим чланом монетарних властима Уније забрањује се преузимања инструментата дуга институција ЕУ, односно држава чланица. Друго, чланом 124. Уговора се уводи још једна забрана која јача фискалну дисциплину, а односи се на забрану повлашћеног приступа финансијским институцијама, независно од тога да ли се ради о органима Уније или државама чланицама. Наведене одредбе представљају кључни део буџетског кодекса Европске уније, а који подразумева да је свака држава чланица одговорна за своје јавне финансије.⁸ На тај начин, уношењем ове

⁷ Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 Dec. 1993, specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b (1) of the Treaty, *O. J.* 1993, L 332/1.

⁸ Jean-Victor Louis, „The No-bailout Clause and Rescue Packages“, *Common Market Law Review* 47/2010, 978.

клаузуле у оснивачке акте Уније упозоравају се финансијска тржишта да је свака држава чланица препуштена сама себи када су у питању њене јавне финансије и да нема имплицитних гаранција од стране Уније или држава чланица.⁹ Према томе, држава може да финансира дефицит емитовањем обвезница на финансијском тржишту, али према условима који одговарају њеној кредитној способности. Уколико се на тржишту појави држава са ниском кредитном способношћу тј. која се понаша финансијски неодговорно то ће резултирати већом премијом за ризик. Смисао ових одредби је да тржиште процењује финансијско здравље државе.¹⁰

Поред експлицитне забране преузимање дугова и монетарног финансирања, институционални оквири ЕМУ обухватају и механизам координације економске, а посебно фискалне политике држава чланица Уније. У економској теорији истичу се бројни аргументи због којих је неопходно да у монетарној унији буду дефинисани одговарајући механизми координације монетарне и фискалне политике.¹¹ Тако се истиче да је остваривање примарног циља јединствене монетарне политике (очување стабилности цена) несразмено теже уколико није подржано дисциплинованом економском и, посебно, фискалном политиком. Добри фискални резултати су неопходни уколико се жели да дугорочна каматна стопа, која је кључна за инвестиције и економски раст, буде ниска. Друго, искуство многих земаља показује да постојање великих фискалних дефицита и јавног дуга неизбежно доводи до повећања притиска извршне власти на централну банку да држи референтну каматну стопу ниском или чак, у изузетним случајевима, да директно финансира фискални дефицит. Уколико централна банка није у стању да се одупре овим притисцима последица је нарушавање стабилности

⁹ René Smits, *The European Central Bank: Institutional aspects*, Kluwer Law International, Hague 1997, 77-78.

¹⁰ Уношењем клаузуле о забрани преузимања дуга и забрани монетизације дефицита значи да је законодавство ЕУ препознало важност фискалне дисциплине. Међутим, то не значи да није остављен простор за избегавање њихове примене. То се, првенствено, односи на принцип солидарности предвиђен чл. 122. Уговора која даје могућност финансијске помоћи од стране Уније уколико нека држава чланица западне у тешкоће изазване догађајима које су изван њене контроле. Такође, остављена је и могућност индиректне финансијске помоћи. Као што се показало током финансијске и дужничке кризе у ЕУ акција спасавања (*bail out*) се остваривала на секундарном тржишту, дакле *ex post* када се ЕЦБ обавезује да откупи државне обвезнице од инвеститора на примарном тржишту или деловањем *ex ante* када централна банка држи каматну стопу ниском, настојећи да редукује трошкове намењене плаћању камата.

¹¹ Tanzi Vito, „The Stability and Growth Pact: Its Role and Future”, *Cato Journal* 1-2/ 2004, 57-58.

цена. Наиме, држава са буџетским дефицитом и високим уделом јавног дуга у БДП-у, по природи ствари је склона вишој стопи инфлације будући да се на тај начин олакшава финансирање дефицита и смањује терет отплате јавног дуга. Због тога је неопходно да се ради одржавања стабилности цена и праведне расподеле користи и трошкова монетарне уније дефинишу одговарајући критеријуми који ће обезбедити да свака држава чланица води здраву фискалну политику.

Према законодавству ЕУ, за разлику од монетарне и девизне политике, одговорност за вођење економске политике највећим делом остаје у надлежности земаља чланица.¹² Према члану 5. (1) УФЕУ, „државе чланице координирају своје економске политике у оквиру Уније”. Поред тога, чланом 120. Уговора, пак, предвиђа да државе чланице воде своје економске политике на начин који доприноси реализацији циљева Уније. У настојању да обезбеди координацију, Уговор утврђује процедуру за надгледање економске политике земаља чланица, која према одредбама Уговора представља „питање од заједничког интереса”. Према чл. 121. (2) Уговора, Савет, одлучујући квалификовном већином на препоруку Комисије, усваја предлог општих смерница економских политика држава чланица и Уније и о томе подноси извештај Европском савету. Европски савет расправља о закључку о општим смерницама економских политика држава чланица и Уније. На основу тог закључка, Савет усваја квалификованом већином препоруку којом се утврђују опште смернице и о томе обавештава Европски парламент.¹³ Конкретизација правила о координацији економске политике током времена прошла је кроз више фаза.

Као одговор на финансијску кризу 2007. године, економски оквир ЕУ је реформисан 2011. године, променама у секундарном законодавству – чиме се стварио правни основ за ближу координацију економске политике држава чланица, што укључује и разматрање буџета држава чланица пре њиховог усвајања.¹⁴ Главну новину представљало

¹² По речима *J.V. Louis*-а, највећи проблем за функционисање ЕМУ чини добро позната асиметрија између централизоване монетарне и децентрализоване економске политике. Ову слабост илуструје наводећи речи *A. Lamfalussy*-а „највећа слабост ЕМУ је „Е“ (економска политика) док је „М“ (монетарна политика) институционално сасвим добро постављено. Оно што недостаје је економска политика“. Наведено према: Jean-Victor Louis, „The Economic and Monetary Union: Law and Institutions”, *Common Market Law Review* 41/2004, 575.

¹³ Више о механизмима координације економске политике у ЕУ види: Micossi Stefano, „Economic Policy Coordination and Policy Regimes in the European Union”, *EPIN Working Paper* 2/2002, 8-12.

¹⁴ Regulation (EU) No 1175/2011 of the European parliament and of the Council of 16

је увођење европског семестра као инструмента, који јасно дефинисаним и временски одређеним корацима, обезбеђује усаглашавање буџетске и економске политике држава чланица.¹⁵ Механизам координације додатно је унапређен 2013. године усвајањем нових уредби којима се унапређује буџетска координација, кроз увођење заједничког буџетског временског оквира и буџетских правила за државе чланице, односно система појачаног надзора према државама чланицама које се суочавају са озбиљним тешкоћама у очувању финансијске стабилности, примају финансијску помоћ или излазе из програма прилагођавања.¹⁶ Законодавни оквир за координацију монетарне политике и мултилатерални буџетски надзор додатно је унапређен реформом из 2024. године.¹⁷ Основни циљ реформе је смањивање удела јавног дуга и буџетског дефицита, односно његово свођење у задате оквири. Изменама законодавних оквира отвара се простор за диференцирани приступ свакој држави чланици, које су дужне да у оквиру европског семестра доставе средњорочне фискално-структурне планове, које органи ЕУ (Комисија и Савет) оцењују, одобравају и прате њихову примену, а на основу годишњих извештаја држава чланица.

4. Фискална правила у Европској унији

Конкретизација обавеза држава чланица ЕМУ да воде одговорну фискалну политику остварена је увођењем фискалних правила. Она представљају перманентна ограничења фискалне политике, која

November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies, *Official Journal of the European Union*, L 306/12.

¹⁵ Више о механизмима координације националних фискалних политика види: М. Димитријевић, „Институционални оквири новог економског управљања у Европској унији (Европски семестар)”, *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, бр. 668, година LIII, 2014, стр. 791-796.

¹⁶ Овај пакет дефинисан је двема уредбама: Regulation (EU) No 473/2013 on the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the Euro Area и Regulation (EU) 472/2013 of European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States in the Euro Area experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability.

¹⁷ Потреба за новим фискалним оквирима постаје очигледна након изласка из Ковид пандемије. Потреба финансирања нараслих здравствених трошкова и ангажовање значајних средстава у циљу очувања раста и запослености довели су до неконтролисаног раста јавног дуга у државама чланицама. Управо из разлога стављања јавних дугова под контролу долзи до промена у законодавству ЕУ.

се манифестују постављањем граница у погледу кретања кључних фискалних индикатора (буџетски дефицит, висина јавног дуга, стање јавних прихода и сл.). Њихов примарни циљ је ограничавање дискреције извршне власти и очување фискалне дисциплине. У Европској унији, фискална правила су дефинисана примарним законодавством (споразумом из Мастрихта (1992.), тзв. одредбама о критеријумима конвергенције садржаним у члановима 121. т.1, 122. т. 2. и 123. т.5. тада важећег Уговора о Европској заједници, (сада члан 126. и чл. 140. Уговора о функционисању Европске уније), као и Протоколом бр. 12 и 13.¹⁸ Поред захтева у погледу висине каматне стопе и стабилности девизног курса државе, чланице ЕУ за пријем у ЕМУ су морале да испуне фискалне критеријуме, и то ограничење у погледу висине буџетског дефицита са референтном вредношћу од 3% бруто домаћег производа – БДП, односно висине јавног дуга (не више од 60% БДП). Након стварања Европске монетарне уније, референтне вредности у погледу кретања фискалних индикатора нису мењане, али је у више наврата долазило до промене секундарног законодавства, због тога што је у пракси изостала ефикасна примена ових правила. Одмах након стварања ЕМУ, примена фискалних правила у ЕУ конкретизована је Пактом о стабилности и расту из 1997. године.¹⁹ Овим актом дефинисан је мултилатерални надзор који спороводе институције ЕУ, као и примена превентивних и корективних мера према државама чланицама, против којих је покренут поступак због постојања прекомерних дефицита или прекорачења границе јавног дуга. Као што је већ речено, најзначајнија промена реализована је 2011. и 2013. године као одговор на глобалну финансијску кризу и подразумевала је јачање процедуре за смањење дефицита и решавања макроекономских неравнотежа, односно увођење заједничких стандарда за припрему буџета држава чланица еврозоне. Фискални оквири ЕМУ додатно су ојачани међудржавним фискалним споразумом под називом „Уговор о стабилности, координацији и управљању у Економској и монетарној унији”, којим се државе потписнице обавезују да инкорпорирају правила о буџетској равнотежи у свој уставноправни

¹⁸ Фискална ограничења дефинисана Споразумом из Мастрихта 1992. године преузета су у Лисабонским уговором 2007. године, који поред Уговора о ЕУ обухвата и Уговор о функционисању ЕУ. Важећа фискална правила дефинисана су чланом 126. Уговора о функционисању Европске уније који и Протоколом бр. 12 о поступку у случају прекомерног дефицита.

¹⁹ Пакт о стабилности и расту обухвата: Уредбу Савета (ЕЗ) бр. 1466/97 од 07. 07.1997. о јачању надзора стања буџета и надзора и координације економских политика и Уредбе Савета (ЕЗ) бр. 1467/97 од 07. 07. 1997. о убрзању и појашњењу спровођења поступка у случају прекомерног дефицита.

оквир.²⁰ У настојању да се ублажи крутост у примени правила, Европска комисија се 2015. године определила за флексибилнији приступ, који примену правила Пакта о стабилности и правила о фискалној одговорности повезује са структурним реформама, јавним инвестицијама, усмереним на подршку расту и запослености.

Свакако, највећи изазов за примену фискалних правила представљала је криза изазвана пандемијом. Прва реакција ЕУ на Ковид кризу била је елиминисање ограничења националним фискалним политикама, активирањем опште излазне клаузуле предвиђене Пактом о стабилности и расту.²¹ Другим речима, ефекат предузетих мера на буџет (подршка здравственом систему, мере које су усмерена очување запослености, подстицаји привреди) нису узимани у обзир приликом процене националних фискалних политика од стране институција ЕУ. Први пут од када је Пакт о стабилности и расту на снази, ЕУ се определила за примену мера којом се подстиче потрошња (јавна и инвестициона), без стриктног поштовања строгих правила о дугу и дефициту која обично ограничавају буџетску политику држава чланица. Мада конципирана као привремено одступање фискалних индикатора од задатих вредности, у пракси је дошло до екстензивне примене опште клаузуле. На то је утицало и опредељење Европске комисије и Савета ЕУ да, због озбиљности кризе и неизвесности у погледу опоравка, одустану од покретања поступка против држава чланица са прекомерним буџетским дефицитом. *De facto* суспензија фискалних правила ЕУ наметнула је потребу изградње нових институционалних оквира. Ова реформа реализована је усвајањем Уредбом 2024/1263 о координацији економске политике и мултилатералном буџетском надзору, Уредбом 2024/1264 о појашњењу и убрзању поступка у случају прекомерног дефицита и Директивом Савета ЕУ бр. 2024/1265 о унапређењу буџетских оквира.²² Усвајањем

²⁰ Уговор о стабилности, координацији и управљању у Економској и монетарној унији тзв. фискални споразум ступио је на снагу 01. јануара 2013. године. Закључен је у форми међудржавног споразума, због непостојања сагласности међу државама чланицама, а у циљу јачања буџетске дисциплине (обавезивање држава да поштују принцип буџетске равнотеже и ограниче раст јавног дуга) и координације економских политика држава чланица.

²¹ Communication from the Commission to the Council on the activation of the general escape clause of the Stability and Growth Pact, Brussels, 20. 3. 2020 COM(2020).

²² Regulation (EU) 2024/1263 of the European Parliament and of the The Council of 29 April 2024 on the effective coordination of economic policies and on multilateral budgetary surveillance and repealing Council Regulation (EC) No 1466/97, OJ L, 30.04.2024; Council Regulation (EU) 2024/1264 of 29 April 2024 amending Regulation (EC) No 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure, OJ L, 30.04.2024. Council Directive (EU) 2024/1265 of 29 April 2024 amending Directive 2011/85/

ових аката, унапређују се постојећи фискални оквири ЕУ и стварају претпоставке за ефикаснију примену правила од стране држава чланица. Централни елементи реформе односе се на: а) увођење средњорочних фискалних структурних планова, који се односи на период од четири до пет година, б) једноставнију и транспарентнију примену фискалних правила и обавезивање држава да се придржавају референтног смера кретања јавних расхода (путања коју државе треба да прате да би на средњи рок смањиле јавни дуг или га бар свеле на прихватљив ниво), в) већи степен флексибилности у примени правила и прилагођен приступ за сваку државу чланицу и г) и увођење заштитних мера за одрживост дуга (за земље чији је дуг изнад 90% БДП обавеза смањивања удела јавног дуга за 1% – минимални годишњи просек), односно за земље чији је удео дуга у БДП изнад границе од 60%, али не више од 90%), односно заштитна мера за отпорност на дефицит. Новим фискалним оквирима фаворизују се структурне реформе и јавна улагања која имају за циљ да осигурају одрживост и раст. Уместо да се ослањају на стандардни праг од 60% дуга према БДП-у уз активирање мера које се неселективно примењују на све државе чланице без обзира на одрживост дуга и стање јавних финансија, нова фискална правила стављају акценат на усклађеност са путањама смањења нето расхода, утврђеним за сваку земљу средњорочним фискалним планом.²³ Оваквим приступом државама чланицама са одрживим нивоом дуга оставља се већи степен слободе у дефинисању фискалне политике, чиме се ствара додатни подстицај за државе чланице под појачаним надзором да своје учине одрживим, тако што ће се придржавати својих путева прилагођавања смањења дуга.

5. Закључак

Вођење фискалне политике не спада у надлежност Уније. Међутим, од почетка ЕМУ па до данас фискални оквири су више пута прилагођавани, уз настојање да се нађу решења која ће монетарној унији обезбедити функционалност и стабилност. Последњим изменама у законодавству ЕУ фискални оквири ЕУ се додатно унапређују и стварају услови за ефикаснију примену фискалних правила. Главна одлика нових институционалних оквира је обавезивање држава чланица да припреме своје средњорочни фискалне планове, којима би се дефинисао референтни смер кретања јавних расхода. Увођењем нових фискалних инструме-

EU on requirements for budgetary frameworks of the Member States, OJ L, 30.04.2024.

²³ J. de Haan and F. Amtenbrink, „The Reform of the European Fiscal Rules: In Search of Mechanisms Ensuring Sustainable Debt Levels“, *Econst Voice* 2023; 20(2), p.173.

ната отвара се могућност за селективнији приступ и већи степен флексибилности у примени правила. Реформисани фискални оквири треба да омогуће државама чланицама да висину јавног дуга и дефицита врате у задате оквири. Главни циљ је да се фискална стабилност оствари на поступан и одржив начин, а да тај циљ не буде на штету структурних реформи и улагања у стратешким подручјима.

Литература

Vožina, Marta (2007). „Pravni i ekonomski pogledi na ograničenu monetarnu suverenost”, *Ekonomika istraživanja* 2/2007. 116-127.

Димитријевић, Марко (2014). „Институционални оквири новог економског управљања у Европској унији (Европски семестар)”, *Зборник Правног факултета у Нишу*, бр. 668, година LIII, 2014. 791-804.

Haan, J. de, and Amttenbrink F. (2023). „The Reform of the European Fiscal Rules: In Search of Mechanisms Ensuring Sustainable Debt Levels”, *Econst Voice* 20(2) 2023. 169-178.

Inman, P. Robert, Rubinfeld L. Daniel (1994). „The EMU and Fiscal Policy in the New European Community: An Issue for Economic Federalism”, *International Review of Law and Economics*, Elsevier, vol. 14(2) 1994. 147-161.

Louis, Jean-Victor (2004). „The Economic and Monetary Union: Law and Institutions”, *Common Market Law Review* 41/2004. 575.

Louis, Jean-Victor (2010). „The No-bailout Clause and Rescue Packages”, *Common Market Law Review* 47/2010. 971.

Micossi, Stefano (2002). „Economic Policy Coordination and Policy Regimes in the European Union”, *EPIN Working Paper* 2/2002. 21.

Радивојевић, Зоран, Кнежевић-Предић Весна. (2018). Начело супсидијарности и његова примена у праву Европске уније, *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*, 3/2018. 977-990.

René, Smits (1997). *The European Central Bank: Institutional aspects*, Kluwer Law International, Hague 1997.

Ribnikar, Ivan (1998). „Denarne unije”, *Bančni vestnik* 3/1998, 35.

Šimović, Hrvoje (2005). „Fiskalni federalizam u Europskoj uniji: odnosi fiskalne nadležnosti”, *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu* 2/2005, 449-479.

Tanzi, Vito (2004). „The Stability and Growth Pact: Its Role and Future”, *Cato Journal* 1-2/ 2004. 57.

Прописи

Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ of the European union, C 202/01, Volume 59, 2016.

Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 Dec. 1993, specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b (1) of the Treaty, O. J. 1993, L 332/1. Communication from the Commission to the Council on the activation of the general escape clause of the Stability and Growth Pact, Brussels, 20. 3. 2020 COM(2020)

Regulation (EU) No 1175/2011 of the European parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies, *Official Journal of the European Union*, L 306/12.

Regulation (EU) No 473/2013 on the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the Euro Area

Regulation (EU) 472/2013 of European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States in the Euro Area experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability Regulation (EU) 2024/1263 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2024 on the effective coordination of economic policies and on multilateral budgetary surveillance and repealing Council Regulation (EC) No 1466/97. OJ L, 30.04.2024.

Prof. Srđan Golubović, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

**INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF FISCAL POLICY IN THE EUROPEAN
MONETARY UNION**

Summary

The monetary integration of the European Union member states was not accompanied by fiscal integration. Instead of a fiscal union, the European Monetary Union is supported by specific institutional frameworks that impose restrictions on the introduction of fiscal policy by member states. In addition to the clauses that limit the monetary financing of the budget deficit and “no bailout clause”, the main elements of the Union fiscal framework are as follows: instruments for the coordination of the fiscal policies of the member states, fiscal rules and regulated procedures in cases where countries face an excessive deficit or high public debt. The paper points to the continuous process of upgrading and reforming the fiscal framework of the EMU, with the aim of ensuring fiscal stability.

Keywords: *European Monetary Union, fiscal stability, fiscal rules, European semester.*

